
Estudio de la transformación de CO₂ en combustibles empleando el hidruro complejo Mg₂FeH₆

Grasso, María Laura^{1*}; Puzkiel, Julián¹; Pistidda, Claudio²; Fernandez Albanesi, Luisa^{1,3} y Gennari, Fabiana^{1,3}

¹Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

²Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG)

³Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Departamento de Fisicoquímica/Centro Atómico Bariloche/ Comisión Nacional de Energía Atómica. Avenida Ezequiel Bustillo 9500, San Carlos de Bariloche, CP 8400, Río Negro, Argentina. maria.grasso@cab.cnea.gov.ar

Palabras Claves: CO₂, conversión, hidruro, combustible, metano

Resumen

En las últimas décadas, una de las búsquedas tecnológicas de mayor interés han sido aquellos desarrollos que permitan reducir la concentración ambiental de dióxido de carbono (CO₂). La captura y conversión de este gas es una opción atractiva que podría cerrar el ciclo de carbono, convirtiendo el CO₂ en un producto de valor comercial. En este trabajo, se propuso estudiar la reacción de hidrogenación del CO₂ utilizando un hidruro metálico (Mg₂FeH₆) como fuente de hidrógeno y precursor de materiales con actividad catalítica. La reacción fue estudiada en condiciones dinámicas y estáticas empleando el Análisis Térmico Diferencial, Termogravimetría, Difracción de rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido y espectroscopia Raman. Luego, la evolución de los productos gaseosos se siguió mediante espectroscopia de Masas y espectroscopia de Infrarrojo.

En el estudio del sistema Mg₂FeH₆-CO₂ se concluyó que la reacción de conversión del CO₂ en combustibles, está favorecida selectivamente hacia la formación de CH₄ en presencia de una elevada disponibilidad de H₂ respecto a CO₂ y a temperaturas menores a 450°C en condiciones dinámicas. Luego, se propone que los caminos de reacción en ambas condiciones, dinámicas y estáticas, serían semejantes, con la formación adicional de CH₄ vía CO en condiciones de baja disponibilidad de H₂.

Abstract

In the last decades, one of technological searches of greatest interest has been those developments that allow to reduce the environmental carbon dioxide (CO₂) concentration. The capture and conversion of this gas is an attractive option that could close the carbon cycle, converting CO₂ into a product of commercial value. In this work, it was proposed to study the hydrogenation reaction of CO₂ using a metal hydride (Mg₂FeH₆) as a source of hydrogen and a precursor of materials with catalytic activity. The reaction was studied in dynamic and static conditions using Differential Thermal Analysis, Thermogravimetry, X-ray diffraction, Scanning Electron Microscopy and Raman spectroscopy. In addition, the evolution of gaseous products was followed by Mass spectroscopy and Infrared spectroscopy.

In the study of the Mg₂FeH₆-CO₂ system it was concluded that the conversion reaction of CO₂ in fuels is selectively favors to the formation of CH₄, in the presence of a high availability of H₂ with respect to CO₂ and at temperatures lower than 450°C under dynamic conditions. Finally, it is proposed that the reaction paths in both experimental conditions, dynamic and static, would be similar, with the additional formation of CH₄ via CO in conditions of low availability of H₂.

Introducción

Una de las problemáticas ambientales actuales consiste en hallar alternativas tecnológicas que contribuyan a la estabilización y reducción de las concentraciones de dióxido de carbono (CO_2) atmosféricas, siendo este gas uno de los principales responsables del calentamiento global. Como propuesta atractiva para reducir las emisiones y que podría cerrar el ciclo de carbono, surge la captura, conversión y re-utilización del CO_2 como materia prima para la obtención de productos de valor comercial, tales como hidrocarburos y alcoholes.

Mediante la reacción de Sabatier, el CO_2 puede transformarse en hidrocarburos, en particular metano, utilizando un catalizador dispersado en un soporte:

Esta es una reacción altamente exotérmica ($\Delta H = -165\text{kJ/mol}$), donde el calor y el producto gaseoso de interés puede ser recuperado durante el proceso industrial. Desde la perspectiva energética, el metano es considerado un prometedor combustible alternativo, debido a su elevada relación de H/C, su poder de combustión mayor que el de la gasolina (55,7MJ/Kg vs. 46,4MJ/Kg) y la reducida cantidad de CO_2 producida durante su combustión. Se suma a esto, la disponibilidad de la infraestructura necesaria para el empleo del gas natural y el GNL (gas natural licuado) en la Argentina y en otros países [1].

La hidrogenación del CO_2 es una alternativa para la conversión tecnológicamente escalable de este gas de efecto invernadero en un producto de interés. Sin embargo, dicha reacción presenta bajos valores de conversión a hidrocarburos debido a la gran estabilidad química del gas, lo que hace necesario el empleo de un catalizador para superar las barreras cinéticas. La eficiencia del clivaje del enlace C-O se ha podido mejorar al llevar a cabo la reacción sobre una superficie metálica, aprovechando la actividad catalítica de compuestos como los hidruros alcalinos (Li, Na o K)H [1], hidruros complejos como Mg_2NiH_4 [2], borohidruros ($\text{Mg}(\text{BH}_4)_2$) [3] y alanatos (LiAlH_4 y LiAlH_4) [4]. Sumado a esto, son estas mismas aleaciones almacenadoras de hidrógeno las que cumplen un rol en el efectivo transporte y suministro de hidrógeno en las reacciones de hidrogenación.

En este trabajo, se propone estudiar la transformación de CO_2 en combustibles gaseosos, principalmente CH_4 . Para ello se empleará un hidruro sólido del sistema Mg-Fe como portador del hidrógeno y promotor de dicha transformación. Se planea avanzar en el entendimiento de los procesos químicos involucrados.

Experimental

Síntesis del material hidruro

Utilizando como reactivos de partida MgH_2 (Rockwood Lithium, 99.8%) y Fe (Alfa Aesar, 99.8%), se preparó una mezcla con una relación molar de MgH_2 : Fe de 2:1. El hidruro complejo fue obtenido combinando la molienda mecánica de bolas, seguida de un tratamiento térmico en condiciones de alta temperatura y presión [5]. Este método de síntesis reportado en la bibliografía, fue modificado al aplicar una atmósfera de 10 bares de hidrógeno (H_2) durante la molienda. Esto fue realizado con el objetivo de garantizar la hidruración del magnesio metálico presente en el reactivo comercial [6], previamente identificado por difracción de rayos X.

La molienda mecánica se realizó durante 5 horas, utilizando una cámara de acero inoxidable en un molino Planetario Fritsch Pulverisette 6, con una relación de masa_{bolas}: masa_{mezcla} de 10:1 y una velocidad de 500 rpm. Luego, la mezcla molida de reactivos fue calentada hasta 450°C durante 5 horas y con una presión de 150 bares de H_2 .

Debido a la naturaleza hidrolizable de las muestras, éstas fueron manipuladas en una caja de guantes cerrada en una atmósfera de argón (Ar), siendo el contenido de agua y oxígeno menor a 5 ppm.

Interacción entre el material y CO₂

La reactividad entre el Mg₂FeH₆ sintetizado y el gas CO₂, fue estudiada en condiciones de flujo y estáticas. En el primer caso, se utilizó un Análisis térmico diferencial (DSC- Netzsch STA 409) acoplado a un espectrómetro de masas, y la Termogravimetría (TG-HP50, TA Instrument). Las condiciones experimentales empleadas fueron un flujo de 50 ml/min y una rampa de temperatura de 3°C/min.

Para las mediciones estáticas, se utilizó un reactor de acero inoxidable acoplado a un equipo volumétrico tipo Sievert, que permite regular la presión y la temperatura de reacción. En el reactor, se colocó una masa específica de hidruro y una presión de CO₂, estimadas suponiendo la relación H₂:CO₂ correspondiente a la reacción de Sabatier y considerando la capacidad de almacenamiento de hidrógeno del hidruro. El sistema hidruro-CO₂ fue calentado por diferentes tiempos de reacción: 1, 5 y 10 horas a 400°C. La composición de la fase gaseosa fue caracterizada mediante Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR, Perkin Elmer Spectrum Series 400).

La composición química y la microestructura de las muestras, antes y después de la interacción con CO₂, fueron caracterizadas por Difracción de Rayos X (XRD-Difractómetro Brucker D8 Advance y D8 Discover) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-FIB, Zeiss, Crossbeam 340), respectivamente. Además, la naturaleza del carbono presente en las muestras fue estudiada con mayor detalle por espectroscopia Raman (LabRAM HR Evolution Raman microscope).

Resultados y discusión

Caracterización del material sintetizado

Inicialmente, la muestra sintetizada fue caracterizada por XRD y por SEM. En el patrón de difracción (Fig. 1A) se identifican: como fase cristalina mayoritaria, el compuesto de interés, Mg₂FeH₆ (ICDD 75-0675), y como fase residual Fe (ICDD 06-0696), uno de los materiales precursores. La morfología del Mg₂FeH₆ obtenido (Fig. 1 B) consiste de partículas esféricas inferiores al micrón, que tienden a aglomerarse formando partículas con tamaños que van desde 10 a 30µm.

Utilizando la termogravimetría en atmósfera inerte de He (Fig. 2A), se determinó la capacidad gravimétrica del Mg₂FeH₆ sintetizado, siendo de 5.4% en peso de hidrógeno. Este valor coincide con el reportado en la bibliografía y es cercano al valor teórico (5.5%). El proceso de deshidrogenación es endotérmico (Fig.2A) y presenta un máximo en 315°C, el cual guarda correlación con la pérdida de masa medida [5].

Figura 1: XRD (A) y micrografía (B) de la muestra sintetizada.

Condiciones dinámicas: Estudio de la reacción entre Mg_2FeH_6 y CO_2

Para estudiar la interacción del Mg_2FeH_6 con CO_2 , el hidruro sintetizado fue expuesto a CO_2 en condiciones de flujo (50ml/min de CO_2). En la Fig.2B, se muestra un evento térmico endotérmico que empieza en $370^\circ C$, y tiene un máximo en $415^\circ C$. Este evento coincide con un aumento de masa de aproximadamente 21%. Previo a esta marcada ganancia de masa, se puede observar que el CO_2 es paulatinamente absorbido por la muestra desde $125^\circ C$ hasta $350^\circ C$. Tanto el corrimiento de temperatura del evento endotérmico como el cambio de masa medido (pérdida de masa vs. ganancia de masa) evidencian la reacción entre el hidruro y el CO_2 .

Figura 2: DSC-TG de Mg_2FeH_6 calentado en He (A) y en CO_2 (B) hasta $500^\circ C$.

Figura 3: XRD(A) y MS (B) después del calentamiento en Ar y en CO_2 hasta $500^\circ C$.

Para analizar la naturaleza de dicha interacción, en la Fig. 3A, se muestran los patrones de difracción de las muestras después del calentamiento del hidruro en Ar y en CO_2 . Las fases cristalinas identificadas en flujo de Ar corresponden a los productos de la deshidrogenación del Mg_2FeH_6 : Fe (ICDD 06-0696) y Mg (ICDD 35-0821), de acuerdo con la siguiente reacción.

En cambio, la interacción con CO_2 da lugar a la formación de Fe_2O_3 (ICDD 89-7047), debido al carácter oxidante de la atmósfera, simultáneamente con Fe y Mg metálicos. La composición de la fase gaseosa de los productos obtenidos en condiciones dinámicas se muestra en la Fig. 3B. En ella, se observa un pico máximo para H_2 y CH_4 al tiempo correspondiente a la temperatura $427^\circ C$. A un tiempo posterior, aparece un segundo pico para CH_4 y para el gas monóxido de carbono (CO), debido a la reducción en la disponibilidad del hidrógeno para la reacción.

De acuerdo a la evidencia experimental (Fig. 3B) y a los antecedentes de la literatura [7], la reacción de hidrogenación de CO₂ catalizada por Fe y en presencia del hidrógeno desorbido, puede expresarse:

Es decir, puede ser vista como una serie de reacciones involucrando la reacción reversa de desplazamiento de gas de agua seguida por la metanación de CO en presencia de vapor con una relación H₂:CO:H₂O de 3:1:1. De acuerdo a cálculos termodinámicos [8], si la alimentación contiene H₂:CO₂ en una relación 4:1, los principales productos esperados son CH₄ y H₂O a temperaturas de hasta 250°C (reacción 1). A medida que la temperatura aumenta hasta 450°C, aumenta paulatinamente la cantidad de CO debido a la reacción reversa de desplazamiento de gas de agua, disminuyendo la cantidad de CH₄. Por otro lado, la presión parcial de hidrógeno como también el tamaño de partícula de las fases catalíticas son factores que pueden influenciar la selectividad CO/CH₄ durante la hidrogenación [9,10]. Por lo tanto, en condiciones dinámicas (remoción de gases de reacción), cuando la cantidad de hidrógeno liberado desde el hidruro es alta respecto al CO₂ y en presencia de Fe y Mg metálicos, se favorece la formación de CH₄ a temperaturas menores a 450°C. Al subir la temperatura, y simultáneamente disminuir la cantidad de H₂ liberado, se detecta la presencia de CO. En consecuencia, el hidruro es un portador de hidrógeno que posibilita la transformación de CO₂ a CH₄ en forma selectiva, dependiendo de las condiciones experimentales empleadas.

Se realizaron 3 ciclos de re-hiduración/deshiduración en CO₂, observando una paulatina pérdida de capacidad de almacenamiento de H₂, debido a la formación de la fase MgO, la cual aumenta con los ciclos. Respecto a la actividad catalítica del Fe, ésta no parece evidenciar deterioro con el ciclado, pudiendo deberse a la elevada fracción de Fe presente en la muestra (~28% p/p).

Condiciones estáticas: Estudio de la reacción entre Mg₂FeH₆ y CO₂

En los experimentos en condiciones estáticas, se partió de una relación inicial H₂:CO₂ igual a 4:1 y se aumentó el tiempo de residencia de los gases en contacto con el hidruro respecto a las condiciones dinámicas. Los XRD del Mg₂FeH₆ sintetizado luego de la interacción con CO₂ en condiciones estáticas a 400°C (Fig. 4A), muestran la desaparición progresiva del hidruro en la fase cristalina a medida que aumenta el tiempo de reacción, siendo completa su deshiduración después de 5 horas. Se identifican además de Mg y Fe (productos de la descomposición del Mg₂FeH₆), la formación de MgH₂ (ICDD 12-0697) y MgO (ICDD45-09646).

La Fig. 4B corresponde a los espectros de FTIR obtenidos luego de la reacción del hidruro con CO₂ en condiciones estáticas a 400 °C. Se observan las bandas de CH₄ desde cortos tiempos de reacción (1 hora), simultáneamente con CO y CO₂ sin reaccionar. A las 10 horas se obtiene una conversión completa de los gases CO₂ y CO a CH₄. Además, se identifica la presencia de agua, uno de los productos esperados en la reacción de Sabatier a todos los tiempos de reacción.

Figura 4: XRD(A) y FTIR (B) después del calentamiento en CO₂ en condiciones estáticas.

A partir del análisis de la fase gaseosa, se infiere que el proceso de conversión de CO_2 sigue un camino de reacción análogo al obtenido en condiciones dinámicas (reacción 3). Como la reacción de deshidratación se retrasa en atmósfera de CO_2 (Fig.2) posiblemente debido a los cambios en la superficie del material que afectan la recombinación de los átomos de H para su posterior liberación como H_2 [4], es necesario mayor temperatura y tiempos prolongados para convertir todo el CO_2 a CH_4 . Por dicha razón y dado que la relación $\text{H}_2:\text{CO}_2$ es baja al inicio de la reacción, se detecta CO luego de una hora de reacción. Este proceso depende de la velocidad de liberación de hidrógeno desde el hidruro a una dada temperatura y en presencia de CO_2 . El análisis por espectroscopia Raman de la muestra de Mg_2FeH_6 después de 10 horas de calentamiento en atmósfera de CO_2 , muestra la presencia carbono de tipo grafítico; no se identifica la presencia de carbonatos como ocurre en [1]. Por lo tanto, se descarta un mecanismo de reducción directa de CO_2 por parte del hidruro, como fue previamente propuesto [1]. La formación de depósitos de carbono puede minimizarse manteniendo relaciones $\text{H}_2:\text{CO}_2$ iguales o mayores a 4 [8].

Conclusiones

En este trabajo, se realizó el estudio de la conversión del CO_2 en combustibles, utilizando el Mg_2FeH_6 como portador de hidrógeno para la reacción, tanto en condiciones dinámicas como estáticas. De los resultados obtenidos, puede concluirse que la reacción de conversión de CO_2 es selectiva respecto a CH_4 , cuando la relación molar entre H_2 y CO_2 es próxima a la dada por la reacción de Sabatier y a temperaturas menores a 450°C en condiciones dinámicas. Luego, a temperaturas mayores y frente a una menor disponibilidad de hidrógeno por la deshidratación completa del hidruro, la reacción favorece también la formación de CO. Por último, con la información obtenida del sistema $\text{Mg}_2\text{FeH}_6\text{-CO}_2$ en condiciones dinámicas y estáticas, se infiere que los caminos de reacción involucrados son análogos y en donde se forma CO por deficiencia de H_2 y luego, éste es transformado (metanación) a CH_4 .

Agradecimientos

Al Proyecto CO2MPRISE: CO_2 absorbing Materials (N° 734873, H2020-MSCA-RISE 2016 Marie Skłodowska - Curie Research and Innovation Staff Exchange) por el financiamiento que permitió realizar estadias de investigación en Alemania. A Bernardo Pentke por la ayuda en la preparación y observación de muestras para microscopia. A Sebastián Anguiano del Laboratorio de Propiedades Ópticas del CAB por la colaboración en las mediciones Raman.

Referencias

- [1] B-X Dong, L-Z Wang, L. Song, J. Zhao; Y-T Teng; *Energ Fuel* 30 (8) (2016) 6620-6625.
- [2] S. Kato, A. Borgschulte, D. Ferri, M. Biemann, J-C. Crivello, D. Wiedenmann, M. Parlinska-Wojtan, P. Rossbach, Y. Lu, A. Remhof, Am.Züttel; *Phys. Chem. Chem. Phys* 14 (2012) 5518-5526.
- [3] J.Vitillo, E. Groppo, E. Bardají, M. Baricco, S. Bordiga; *Phys. Chem. Chem. Phys* 16 (2014) 22482-22486.
- [4] C. Hugelshofer, A. Borgschulte, E. Callini, S. Matam, J. Gehrig, D. Hog, A. Züttel; *J. Phys. Chem. C* 118 (2014) 15940-15945.
- [5] M. Polanski, T.Płociński, I. Kuncce, J. Bystrzycki; *Int. J. Hydrogen Energ.* 35 (8) (2010) 1257-1266.
- [6] J. Bobet, E. Akiba, Y. Nakamura, B. Darriet; *Int. J. Hydrogen Energ.* 25(10) (2000) 987-996.
- [7] J. N. Park and E. W. McFarland, *J. Catal.*, (2009), 266, 92-97.
- [8] J. Gao, Y. Ping, D. Hu, G. Xu, F. Gu, F. Su; *RSC Advances*. 2 (2012) 2358-2368.
- [9] J.H. Kwak, L. Kovarik, J. Szanyi; *ACS Catal.* 3 (2013) 2449-2455.
- [10] M. A. A. Aziz, A.A. Jalil, S. Triwahyono, R. R. Mukti, Y.H. Taifiq-Yap, M.R. Sazegar; *Appl. Catal.* 147 (2014) 359-369.